

**ВОЛОДИМИР МУСІЙОВИЧ ЧЕХІВСЬКИЙ –
УКРАЇНСЬКИЙ ХРИСТІЯНСЬКИЙ СОЦІАЛ-
ДЕМОКРАТ, ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ ДИРЕКТОРІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА
ГОЛОВНИЙ ІДЕОЛОГ УКРАЇНСЬКОЇ
АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ**

Ірина Преловська

**VOLODYMYR MUSIYOVICH CHEKHIVSKYI –
UKRAINIAN CHRISTIAN SOCIAL DEMOCRAT,
POLITICAL FIGURE OF THE DIRECTORY OF THE
UKRAINIAN PEOPLE’S REPUBLIC AND CHIEF
IDEOLOGUE OF UKRAINIAN AUTOCEPHALOUS
ORTHODOX CHURCH**

Iryna Prelovska

The article is devoted to the biography of one of the leading figures of the Ukrainian Revolution, a Ukrainian social democrat, political and public figure, prime minister and minister of foreign affairs of the government of the Ukrainian People’s Republic headed by S. V. Petliura (1918–1919), theologian, preacher and ideologist of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church (1921–1930) to Volodymyr Musiyovych Chekhivskyi (1876–1937).

The main attention is paid to the problem of researching little-known pages of his biography, political and theological activities, the gradual formation of the ideological foundations of Ukrainian social democracy at the beginning of the 20th century in Ukraine, the search and study of documentary and historiographical sources for the study of the biography of an outstanding political and church figure in Ukraine, and as well as political repressions in the Ukrainian SSR, of which V. Chekhivsky became a victim in 1937. Those events from the life of V. Chekhivsky, which testify to the

gradual formation of his ideological concept of combining Ukrainian Christian theology and the theoretical foundations of social democracy, are of great importance. The article highlights the circumstances of V. Chekhivskyi's refusal from political activity in 1921 in post-Soviet Ukraine and his transition to church service in the Ukrainian Orthodox Church. In the period 1921–1930, there was a qualitative transition in the formation of the concept of Ukrainian theology on the basis of social-democratic ideas, which was reflected in the works and journalistic speeches of V. Chekhivskyi.

Keywords: Volodymyr Musiyovych Chekhivskyi (1876–1937), Ukrainian Social-Democratic Workers' Party (USDWP), Ukrainian People's Republic, Prime Minister, Ukrainian Autocephalous Orthodox Church (UAOC), Church Councils, church figures, ideology, theology, political repressions.

Діяльність і спадщина Володимира Мусійовича Чехівського, попри знаковість цієї постаті в українському політичному і церковному житті України першої половини ХХ століття, досі не досліджена повною мірою й не отримала належної оцінки з боку суспільства. Політичні ідеї української соціал-демократії та розвиток української богословської думки в цьому контексті стали для нього гаслом і сенсом всього життя.

Через повну заборону в радянський період вивчати діяльність репресованих радянською владою українських політичних діячів часів Української революції, УАПЦ та інших “буржуазно-клерикальних націоналістичних організацій”, факти з його біографії були практично невідомі. Втім, в українській діаспорі після Другої Світової війни публікувалися матеріали про діяльність В. Чехівського, а також його твори оприлюднені зусиллями УАПЦ (Соборноправної) в Німеччині та Українського Православного Братства імені Митрополита УАПЦ Василя Липківського в США¹.

¹ ВОЛОДИМИР ЧЕХІВСЬКИЙ, *За церкву, Христову громаду, проти царства тьми*, Київ: Вид. В.П.Ц.Р., 1922. 52 с.; ВОЛОДИМИР ЧЕХІВСЬКИЙ, *За церкву, Христову громаду, проти царства тьми*, Харків: Вид. Церковної Ради 1-ої парафії Української Православної Церкви Миколаївського Собору, 1922, 52 с.; В. М. ЧЕХІВСЬКИЙ, *Основа визволення церкви від князівства тьми віку цього (Ефес. 6: 10–13)*, [у:] “Церква й Життя. Орган Української Автокефальної Православної Церкви”, Харків: Вид. Всеукраїнської Право-

Відомі деякі дореволюційні дописи В. Чехівського у газети “Рада” за 1906–1908 роки². Він автор богословських і церковно-історичних праць, у тому числі монографії “Київський митрополит Гавриїл Банулеско-Бодоні” (1905), брошур “Боротьба чехів за волю і правду за часів Гуса”, “Кому служить церковне панство на Україні”, “Церковне панство на Україні”, статей у виданнях “Україна” та “Церква і Життя” тощо.

Із початку 1990-их рр. з’являються дослідження про його політичну діяльність, просопографічні студії³. Окремо слід відзначити

славної Церковної Ради, 1927. Ч. 1, с. 84–96; *Там само*. Ч. 2–3, с. 183–194; Ч. 4, с. 268–272; Ч. 5, с. 378–391; 1928. Ч. 1 (6), с. 6–13; Ч. 2 (7), с. 109–121; ВОЛОДИМИР ЧЕХІВСЬКИЙ, *За церкву, Христову громаду, проти царства тьми*, Франкфурт/Майн, 1947, 40 с.; *Проповідницька відправа*, [у:] “Церква й Життя”. 1969. № 5/74 за вересень–жовтень. Рік XIII, с. 7–8; № 6/75 за листопад–грудень, с. 5–6; № 1/76 за січень–лютий. Рік XIV, с. 5–7; ВОЛОДИМИР ЧЕХІВСЬКИЙ, *За церкву, Христову громаду, проти царства тьми*, Нью-Йорк, 1974, 51 с.; ВОЛОДИМИР ЧЕХІВСЬКИЙ, *Досягнення Української Автокефальної Православної Церкви*, [у:] “Церква й Життя. Орган Української Автокефальної Православної Церкви”. Харків: Вид. Всеукраїнської Православної Церковної Ради, 1927. Ч. 1, с. 8–9, Перепублікація: І. М. ПРЕЛОВСЬКА, *Відправа Благівісника*, [у:] “Розбудова держави”, Київ, 1996. Ч. 1 (42), с. 45–51 та ін.

- ² [В. ЧЕХІВСЬКИЙ], *Поміж селянами у Київщині*, [у:] “Рада”. 1906. 30 вересня (сентября). № 14, с. 3. Підп.: В. Ч.; [В. ЧЕХІВСЬКИЙ], *м. Кагарлик (Київського повіту)*, [у:] “Рада”. 1906. 1 листопада (ноября). № 41, с. 4; [В. ЧЕХІВСЬКИЙ], *Идол перевертнів України*, [у:] “Рада”. 1907. 5 жовтня (октября). № 224, с. 1. Підп.: ВОЛОДИМИР БРАТЕРСЬКИЙ; [В. ЧЕХІВСЬКИЙ], *Духовенство України і вибори до Думи*, [у:] “Рада”. 1907. 23 вересня (сентября). № 215, с. 1. Підп.: *Володимир Братерський*, та ін. Принагідно складаю подяку вельмишановній колезі Інні Старовойтенко за надану інформацію стосовно публіцистичної діяльності Володимира Чехівського.
- ³ А. ТРЕМБЦЬКИЙ, *Володимир Чехівський – державний і громадсько-просвітницький діяч (до 130-річчя з дня народження)*, [у:] “Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наукових праць”, Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. Т. 8: Мат. 4-го круглого столу “Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі”, с. 184–204; ЙОГО Ж, *Освітньо-педагогічна діяльність Володимира Чехівського*, [у:] *Ibid.* 2008. Т. 12: Мат. 8-го круглого столу “Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка”,

дослідження та публікації документів, що стосуються процесу “СВУ”⁴. Про церковну діяльність В. Чехівського опубліковано дослідження авторки цієї статті⁵.

с. 312–333; ЙОГО Ж, *Володимир Чехівський – голова уряду Директорії*, [у:] *Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917–1921 рр.: М-ли Всеукр. Наук. Конф. Кам’янець-Подільський, 6–7 грудня 2007 р.* / Ред. кол.: Смолій В. А. (співголова), Завальнюк О. М. (співголова), Реєнт О. П. та ін. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008, с. 249–268; ЙОГО Ж, *Український клуб у Кам’яниці-Подільському – осередок суспільно-просвітницької та культурно-освітньої роботи (січень 1919 – грудень 1920 рр.)*, [у:] *Кам’янець-Подільський – остання столиця Української Народної Республіки: М-ли Всеукр. наук. конф. Кам’янець-Подільський, 6–7 жовтня 2009 р.* / ред. кол. Смолій В. А., Верстюк В. Ф., Завальнюк О. М. та ін. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009, с. 318–337 та ін.

⁴ Ю. ШАПОВАЛ, *Невідомі документи про УАПЦ у зв’язку із справою “Спілки визволення України”*, [у:] “Людина і світ”. 1996. № 11/12, с. 13–17. Бібліогр. у прим., с. 17; Б. АНТОНЕНКО-ДАВИДОВИЧ, *СВУ: [Процес НКВС над Спілкою визволення України]* / Комент. О. Кучерука, [у:] “Неопалима Купина”. 1994. № 1, с. 31–66; А. БОЛАБОЛЬЧЕНКО, *СВУ – суд над переконаннями*, Київ: УКСП “Кобза”, 1994, 113 с.: іл.; *Документи про підготовку й проведення судового процесу над членами Спілки Визволення України* / Підгот. до друку В. ПРИСТАЙКО та Ю. ШАПОВАЛ, [у:] “3 арх. ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ”. 1995. № 1/2, с. 373–396; *Опера СВУ – музика ГПУ: Спогади свідків* / Передм., упоряд. та підг. тексту Ю. ХОРУНЖОГО, Кам’янськ-Шахтинський: Станиця, 1992, 156 с.; В. ПРИСТАЙКО, Ю. ШАПОВАЛ, *Справа “Спілки Визволення України”: Невідомі док. і факти* / Відп. ред. І. ІЛЬСЕНКО, Київ: Інтел, 1995, 448 с.: іл., портр. Імен. покажч.: с. 434–444; В. ПРИСТАЙКО, Ю. ШАПОВАЛ, *Фарс з трагічним фіналом: (До 65-річчя процесу у справі “Спілки Визволення України”)*, [у:] “3 арх. ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ”. 1995. № 1/2, с. 190–198. Бібліогр.: с. 198 (32 назви) та ін.

⁵ І. М. ПРЕЛОВСЬКА, *Доля Благовісника*, [у:] “Старожитності”. Київ, 1995. Ч. 5–6 (72–73), с. 24–25; Ї Ж, *Ідеї раннього християнства (I–IV ст.) як основа для розбудови національної церкви в Україні (За матеріалами I Всеукраїнського православного церковного собору УАПЦ 14–30 жовтня 1921 р.)*, [у:] “Наук. записки. Зб-к праць молодих вчених Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України”. Київ, 1996. Т. 1, с. 321–342; Ї Ж, *Діяльність В. М. Чехівського*,

Вивчення життєписів церковних діячів, які у 1920–1930-их рр. розбудовували УАПЦ, а згодом стали жертвами комуністичного режиму одночасно як за своє українство, так й за приналежність до Церкви, є актуальною справою. За роки незалежності Української держави виник цілий напрям історіографії, який вивчає спадщину УАПЦ 1920–1930-их рр. Джерелами до дослідження слугують ті документальні матеріали з історії УАПЦ, які збереглися в українських архівах і почасти опубліковані⁶. Вийшли друком матеріали в осередках української діаспори в Західній Німеччині, США і Кана-

Благовісника УАПЦ, як богослова по обґрунтуванню канонічності УАПЦ (біографічний нарис і огляд праць), [у:] “Наукові записки. Зб. праць молодих вчених Інституту української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України”, Київ, 1996. Т. 2, с. 295–321; Ї ж, Володимир Мусійович Чехівський (1876–1937) – видатний діяч Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930), [у:] М-ли ХІ Подільської історико-краєзнавчої конференції (22–23 листопада 2007 р.), Кам’янець-Подільський, 2007, с. 464–480; Ї ж, Апологетичні твори провідних діячів УАПЦ на обґрунтування пресвітерської хіротонії митрополита Василя Липківського. До 150-ої річниці з дня народження митрополита УАПЦ Василя Липківського (7/19 березня 1864 р. – 27 листопада 1937 р.), [у:] “Труди Київської Духовної Академії: богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату” / ред. кол.: митр. Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко) (гол. ред.) [та ін.], [Київ]: [Київська православна богословська академія], 2014. № 14, с. 241–250; Ї ж, Володимир Мусійович Чехівський, головний ідеолог УАПЦ (1876–1937) (до 140-ої річниці з дня народження), [у:] Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті проф. Ярослава Дашкевича (1926–2010) / За заг. ред. М. Капралю, О. Киричук, І. Орлевич. [М-ли ХХVІ-ої Міжнар. наук. конф. 24–26 травня 2016 р.]. Львів: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, “Логос”, 2016. Частина 1. Церковна історія, с. 507–518 та ін.

⁶ *Другий Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 17–30 жовтня 1927 р. Документи і матеріали, кн. 2 / Упорядники С. І. БЛОКІНЬ, І. М. ПРЕЛОВСЬКА, І. М. СТАРОВОЙТЕНКО, Київ: Оранта, 2007, 698 с. [Серія “Джерела з історії Церкви в Україні”]; Перший Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 14–30 жовтня 1921 року: документи і матеріали / Упорядники: Г. МИХАЙЛЧЕНКО, Л. ПИЛЯВЕЦЬ, І. ПРЕЛОВСЬКА, Київ; Львів: Жовква, 1999, 560 с. та ін.*

ді у післявоєнний період⁷, спогади учасників подій⁸. Окремо слід згадати дослідження архівно-кримінальних справ діячів УАПЦ⁹.

Володимир Мусійович Чехівський народився 19.07/01.08.1876 р., с. Горохуватка Київського пов. Київської губ. (тепер – Кагарлицького району Київської обл.); походив із представників сільського парафіяльного священства. Священицька верства не лише на Західній Україні, але й в Україні підросійській, була одним із постачальників діячів українського руху¹⁰. Політична і церковна діяльність були складовою життя В. Чехівського. Проте після 1921 р. він змушений був відмовитися від своєї політичної активності, оскільки діяльність українського соціал-демократа і прем'єр-міністра уряду Симона Петлюри в УСРР виглядала підозрілою і врешті-решт привела до того, що влада знищила цього політичного діяча.

Народився в родині протоієрея Мусія Вікторовича Чехівського, священника храму с. Горохуватка і благочинного Київського

⁷ Ф. Бульбенко, *Століття з дня народження Всеукраїнського Благовісника Української Автокефальної Православної Церкви Володимира Чехівського (1876–1976)*, [у:] “Церква і Життя. Орган Українського Православного Братства ім. Митрополита Василя Липківського”, Чикаго, США, 1976. № 2/113, с. 7.

⁸ ПАНАС ФЕДЕНКО, *Исаак Мазепа – борець за волю України*, Лондон: Видавництво Наше Слово, 1954, 228 с.

⁹ І. М. ПРЕЛОВСЬКА, *Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930) – Української Православної Церкви (1930–1939): монографія*, Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2013, 696 с.; *Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священників Української автокефальної православної церкви (1919–1938). За документами Галузевого Державного архіву Служби безпеки України*, [у:] “З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ” / Упорядники: І. Бухарєва, С. Кокін, І. Преловська, Г. Смирнов. Київ, 2005. № 1/2 (24/25). Ч. 1, 344 с.; *Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священників Української автокефальної православної церкви (1919–1938). За документами Галузевого Державного архіву Служби безпеки України*, [у:] “З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ” / Упорядники: І. Бухарєва, С. Кокін, І. Преловська, Г. Смирнов, Київ, 2006. № 1 /2 (26/27). Ч. 2, 335 с.; *Українська інтелігенція і влада: Зведення секретного відділу ДПУ УСРР 1927–1929 рр.* / Упоряд.: В. М. Даниленко, Київ: Темпора, 2012, 756 с.

¹⁰ ІГОР ГИРИЧ, *Українська історія: через ідентичність до держави*, Київ: Українські пропілеї, 2021, с. 20.

повіту в повітовому відділенні єпархіальної училищної ради. У протоєрея Мусія Чехівського була велика родина: Володимир (1876), Микола (1877), Андрій (1878), Борис (1888), Олексій (1892), Валентина (1875), Зінаїда (1896), Анастасія (1898). В “Анкеті для бывших офицеров Белых армий / проставляется комиссией” Микола Чехівський у графі щодо родичів вказав саме такий склад родини¹¹. Але у справах братів Чехівських є відомості про брата Віктора, який “наклав головою в першому бою 13 серпня 1914 р., закликаючи товаришів-солдат до відмовлення від бою з такими ж людьми, як і вони – робітниками і селянами, українцями”¹².

Володимир зазначав, що їхній батько – бідний сільський священик і через свою бідність не міг дати дітям умов життя, “що були б привілеями пануючої верстви”¹³. Окрім Володимира і Миколая в родині Чехівських були й інші діти – Борис (глухонімий, працював шорником, як зазначено в анкеті Миколи Чехівського), сестри Валентина та Анастасія. Федір Бульбенко у статті до 100-ліття з народження Володимира Чехівського (1876–1976), опублікованій у часописі “Церква і Життя” в США, називає іншу кількість дітей у родині Чехівських – 6 синів і 4 дочки¹⁴. Завдяки архівно-кримінальним справам, які зберігаються в ГДА СБ України є можливість уточнити дати народження братів¹⁵. Брати Андрій і Олексій, а також сестра Зінаїда Чехівські були співаками у капелі Олександра Кошиця і виїхали з цією капелюю за кордон.

У протоколі допиту В. Чехівського від 12 вересня 1929 р. на запитання слідчого щодо листування із закордонними діячами він повідомив, що “Я писав родиним [так в тексті – І. П.] братам Андрію та Олексію і сестрі Зінаїді. Олексій – баритон-соліст капели КОШИЦЯ, Зінаїда – альт капели. Андрій до хору прилучився пізніше. Зараз всі вони в Парижі. Андрій – службовець в дачному сана-

¹¹ ГДА СБ України, ф. 6, № 67098 ФП, т. 131, арк. 8.

¹² *Ibid.*, арк. 16.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ф. БУЛЬБЕНКО, *Op. cit.*, с. 7.

¹⁵ І. ПРЕЛОВСЬКА, *Слідчі справи братів Чехівських як нове джерело до вивчення біографій репресованих діячів УАПЦ (1921–1930 рр.)*, [у:] “З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. Науковий і документальний журнал”, Київ: Сфера. 2003. № 1 (20), с. 258–277.

торію, Олекса – шофер в Парижі, Зінаїда – робітниця в кравецькій майстерні. Виїхали вони з України разом з капелою КОШИЦЯ, а Андрій з італійською місією «УНР». Після розпуску капели zostались без коштів і не могли повернутися, хоч і пробували. Зінаїда вийшла заміж вже закордоном за КУРЧИНСЬКОГО¹⁶.

Сам В. Чехівський був одружений з Оленою Чехівською, в дівочтві Сіцинською¹⁷. Олена Володимирівна Чехівська (26 лютого 1882 – 10 листопада 1969), дружина прем'єр-міністра в уряді УНР Симона Петлюри і дорадника митрополита УАПЦ Василя Липківського В. Чехівського, народилася на Волині, проживала разом з чоловіком в Одесі, а потім у Києві до Другої Світової війни. Після виїзду до США мешкала і упокоїлася у м. Філадельфії¹⁸. На відміну від її чоловіка, до особи якого був певний інтерес дослідників, життєписом самої О. Чехівської мало хто цікавився¹⁹, її згадували виключно в контексті життєписів Євфимія і Володимира Сіцинських²⁰,

¹⁶ ГДА СБ України, ф. 6 “Кримінальні справи на осіб, яких знято з оперативно-довідкового обліку в інформаційних центрах УВС-МВС України”, оп. 1, спр. № 67098 ФП, т. 45, арк. 145.

¹⁷ І. М. ПРЕЛОВСЬКА, *Українські закордонні періодичні видання УАПЦ (Соборноправної) у США про останні роки життя Олени Володимирівни Чехівської*, [у:] “Ukraine Magna”. Київ, 2017. Vol. II: Українська жінка у іншонаціональному середовищі: побутовий та громадянський вияви / За заг. ред. В. Піскун; упоряд. Д. Гордієнко та Ю. Горбач, с. 308–315.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ А. ТРЕМБИЦЬКИЙ, *Олена Чехівська (Сіцинська) і Українська Автокефальна Православна Церква*, [у:] *Зб. м-лів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції “Релігійне життя Поділля: минуле і сучасне. До 1020-ліття хрещення Русі та 250-річчя Вінницького кафедрального Спасо-Преображенського собору”*, Вінниця, 2008, с. 200–213; ЙОГО Ж, *Історик Української Автокефальної Православної Церкви – Олена Чехівська (Сіцинська)*, [у:] “Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць”, Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2010. Т. 15: Присвячено 65-річчю Великої Перемоги, с. 228–247 та ін.

²⁰ А. ТРЕМБИЦЬКИЙ, *До біографії відомого музеєзнавця Євфимія Сіцинського*, [у:] “Музейний щорічник”. 2003 (М-ли науково-практ. конференції “Музей та музейна справа на початку III тисячоліття”. м. Чернівці, 14 травня 2003 р.). Вип. 2. (24). Чернівці: Золоті литаври, 2003, с. 35–42; ЙОГО Ж, *С. Й. Сіцинський: хроніка життєвого і творчого шляхів (1859–*

їхньої родини²¹ та В. Чехівського.

1937 pp.), [у:] “Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки”, Кам’янець-Подільський, 2003. Т. 11, с. 312–321; Його ж, *Євфимій Сіцінський і Володимир Січинський – дослідники українського гончарства, кераміки та порцеляни*, [у:] *Володимир Січинський – історик, мистецтвознавець, архітектор, педагог України та української діаспори (До 110-річчя видатного українського вченого)*. Зб. наук. праць за підсумками Міжнар. наук. симпозіуму, Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2005, с. 64–72; Його ж, *До історії написання і трактування імені та прізвища Євфимія Сіцінського (в порядку дискусії)*, [у:] “Питання історії України: Зб наук. статей”, Чернівці: Зелена Буковина, 2005. Т. 8, с. 279–283 та ін.

²¹ А. ТРЕМБИЦЬКИЙ, *Родина Сіцінських-Січинських та Українське історично-філологічне товариство в Празі (1923–1945 pp.)*, [у:] “Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки”. Вип. 11 / Національний університет “Острозька академія”, Українське Історичне Товариство, Світова наукова рада при СКУ, Українська американська асоціація університетських професорів. Відп. Ред.: І. Пасічник, Л. Винар, ред. А. Атаманенко, Острог: РВВ Національного університету “Острозька академія”, 2008, с. 301–326; Його ж, *До проблеми створення колективної біографії родини Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандор*, [у:] “Наукові записки Вінницького держ. педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського”. Вип. 18. Серія: Історія: Зб наук. праць / За заг. ред. проф. П. С. Григорчука, Вінниця, 2010, с. 247–254; Його ж, “... Життя твоє ясніє в мені...” З історії подружжя Чехівських, [у:] *Поділля в житті, діяльності і творчості Юхима Сіцінського та Володимира Січинського: Зб. м-лів Міжнар. науково-краєзнавчої конф., присвяч. 150-річчю від дня народження Ю. Сіцінського і 115-річчю з дня народження В. Січинського*, Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010, с. 227–243; Його ж, *Родина Чехівських в українському історико-культурному просторі*, [у:] “Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб наук. праць”, Кам’янець-Подільський: Оіум, 2010. Т. 16: М-ли круглого столу “Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі”, 22 жовтня 2010 р., с. 248–263; Його ж, *Релігійно-освітня діяльність членів родини Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандорів*, [у:] *Історія, культура та освіта: християнський вимір (до 1025-річчя Хрещення Київської Русі та 20-річчя Хмельницької єпархії УПЦ): Зб. наук. пр.* [ред. кол.: Білий Л. Г. (голова) та ін.], Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2013, с. 184–198 та ін.

Їхня донька Люба народилася у 1907 р. в Одесі. Але їй не судилося довго прожити – вона померла після ускладнення на серце від скарлатини 16 жовтня 1923 р. Похорон був пишним, з катафалком із живих квітів, співав хор храму Св. Софії Київської, сам отець-митрополит Київський і всієї України УАПЦ Василь Липківський у митрополичому облаченні супроводив похорон до Свято-Покровської церкви, де і було поховано Любу Чехівську. Згодом, коли цвинтар було ліквідовано владою у 1934 р., Олена Чехівська перенесла могилу доньки на Лук'янівський цвинтар разом із кущем калини, що коштувало батькам страждань і турбот.

Про початкову освіту В. Чехівського відомо мало. У 1896 р. він закінчив Київську духовну семінарію, а потім Київську духовну академію зі ступенем кандидата богослов'я (1897–1900). Його дипломну роботу було присвячено вивченню діяльності Київського митрополита Гавриїла Банулеско-Бодони (1799–1803), яку двічі було надруковано – в часописі “Труды КДА” за 1904 р. у кількох числах та окремою книжкою у 1905 р., за рішенням кафедри і нагородженням автора золотою медаллю²².

Важливо зазначити, що у самозізнанні В. Чехівський визначив 1897 рік як такий, коли він став соціалістом, причому поєднав “соціально-визвольну боротьбу з боротьбою за визволення церкви від використання її пануючими гнобительськими верствами”²³. До самого кінця своєї політичної кар'єри він не залишав відповідну риторику, яка була цілком у дусі українських соціал-демократичних ідей. Навіть зосередившись на церковній діяльності, починаючи з 1921 р., В. Чехівський і свої доповіді на церковних Соборах і зібраннях УАПЦ, свої проповіді у великому Софійському соборі, лекції на Пастирських курсах УАПЦ та “Братстві робітників слова” при великому Софійському соборі неодмінно подавав виключно у сенсі боротьби за соціальну справедливість і права трудящих, цитуючи відповідні місця з Нового Завіту.

²² В. ЧЕХОВСКИЙ, *Киевский митрополит Гаврил Банулеско-Бодони (1799–1803 гг.)*, [у:] “Труды Киевской Духовной Академии”, Київ, 1904. № 7, с. 355–431; № 8, с. 490–588; № 9, с. 65–108; № 10, с. 238–281; Його ж, *Киевский митрополит Гаврил Банулеско-Бодони (1799–1803 гг.)*, Киев, 1905, 2+306 с.

²³ ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. № 67098 ФП, т. 45, арк. 87.

Під час навчання у Київській духовній академії 25 березня 1897 р. він вступив до організації “Українських соціал-демократів-драгоманівців”. Далі організовував перші соціалістичні осередки в селах Київського повіту, розповсюджував соціал-демократичну, українську літературу. У 1900 р. працював учителем у с. Янівка Київського повіту, оскільки склав при університеті іспит на вчителя гімназії.

З 1901 р. В. Чехівський викладав у духовній семінарії м. Кам’янця-Подільського, був помічником інспектора. Але його викладацька діяльність закінчилася скандалом – на закінчення 1903–1904 навчального року було зроблено загальну фотографію семінарського курсу, де замість єпархіального архієрея, ректора семінарії та викладачів, у центрі фотографії 100-го ювілейного [–так!/] випуску семінарії заряджені національними ідеями з подачі молодого викладача учні умістили фото Володимира Чехівського, Тараса Шевченка та Миколи Костомарова. Після інспекції Св. Синоду на чолі з оберпрокурором Володимиром Саблером у 1904 р. переведений з попередженням до Київської семінарії на посаду помічника інспектора²⁴, звідки за революційну агітацію та українофільські погляди переведений у духовну школу м. Черкаси. У 1905–1906 рр. працював учителем російської мови в Черкаському духовному училищі, викладав історію літератури та теорію словесності в Черкаській чоловічій гімназії. У 1905 р. в Черкасах організував групу УСДРП.

В. Чехівський організував молодіжні гуртки самоосвіти в м. Кам’янці-Подільському (1901–1903), а пізніше в м. Києві (1903–1905) та Одесі (1908–1917). У 1902–1904 рр. він був членом Революційної української партії (РУП). З 1904 р. до кінця січня 1919 р. – член ЦК Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП)²⁵. У 1905 р. за його ініціативи утворено Всеукраїнську учительську спілку (ВУУС) – професійну українську організацію вчителів і діячів народної освіти.

²⁴ *Українська мала енциклопедія* / під ред. Є. Онацького, Буенос-Айрес: Вид. накладом Адміністрації УАПЦ в Аргентині, 1967. Кн. XVI, с. 2053–2054.

²⁵ *Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1939): біографічний довідник* / Бухарєва І. В., Даниленко В. М., Окіпнюк В. М., Преловська І. М., Київ: Смолоскип, 2011, с. 104–105.

У 1906 р. за “участь в українському національному русі” був заарештований і засуджений до 3-х років заслання на Вологодчину. 22 березня 1906 р., через кілька днів після арешту, відбулися вибори, на яких В. Чехівського обрали до І державної думи Російської імперії. Але його обрання було скасоване через те, що у квітні 1906 р. наказом Святійшого урядуючого Синоду Російської Церкви його було переведено з Черкас (переведення було оформлене заднім числом – 5 березня 1906 р.). Через це він втратив виборчий ценз як особа, яка не мешкала в Черкасах упродовж року. За клопотанням робітничої делегації, що виїхала до Санкт-Петербургу, заслання було відмінено. У 1907 р. він повернувся до Києва.

У 1908–1917 рр. разом з дружиною і донькою В. Чехівський мешкав у Одесі, де викладав гуманітарні науки в першій та третій міських гімназіях та у комерційному і технічному училищах, служив директором Михайло-Семенівського сирітського будинку. Він перебував під гласним наглядом поліції, але брав активну участь у діяльності Української громади і товариства “Просвіта”. У 1913 р. закінчив педагогічні курси при Новоросійському (Одеському) університеті. У березні 1917 р. очолив Одеський комітет УСДРП та був обраний членом Центральної Ради від соціал-демократичної фракції, читав політичні лекції в робітничих клубах, редагував щотижневу одеську газету “Українське Слово”, в якій пропагувалися ідеї української незалежності. Редагуванням цього видання спільно з В. Чехівським, займалися Володимир Мурський, який очолив редакційний комітет, та Іван Липа.

Про неабиякий хист Чехівського-пропагандиста свідчить той факт, що весною 1917 р. робітники м. Одеси вийшли на демонстрації під українським прапором. Його було обрано до Центральної Ради від м. Одеса у складі інших 115 представників 21 квітня 1917 р.

Із травня 1917 р. В. Чехівський був окружним інспектором Одеської шкільної ради, очолював Одеську філію Всеукраїнського вчительського союзу. Влітку 1917 р. був гласним Одеської міської думи від українських партій, очолював Херсонську губернську раду об’єднаних громадських організацій. У жовтні 1917 р. очолив Одеський революційний комітет, а в листопаді був призначений політкомісаром м. Одеси. У листопаді 1917 р. обраний членом Всеросійських установчих зборів за списком українських соціал-демократів від Одеси.

На початку 1918 р. В. Чехівський був обраний членом ЦК УСДРП. З квітня 1918 р. працював на посаді директора департаменту віросповідань з правами міністра в уряді УНР, займався партійною роботою в УСДРП, був членом Національного союзу, який перебував в опозиції до Гетьмана Павла Скоропадського.

Міністр ісповідань уряду Гетьмана Павла Скоропадського Василь Зінківський залишив спогади про свої зустрічі з Володимиром Чехівським²⁶. Він писав, що після призначення на посаду в травні 1918 р. він прийшов до Софійського монастирського подвір'я, де знаходилося міністерство. Там він застав колишнього голову департаменту ісповідань В. Чехівського: “Чеховский, несуразно длинный и толстый, с насупившимся, умным, но неприятным лицом встретил меня угрюмо”²⁷. Після початку роботи на чолі міністерства Василь Зінківський призначив В. Чехівського директором департаменту загальних справ.

В уряді Директорії УНР В. Чехівський працював з 24 грудня 1918 р. до початку лютого 1919 р., де очолював Раду міністрів і Міністерство закордонних справ. 24 грудня 1918 р. Директорія УНР на засіданні членів Директорії, Ради комісарів та міністрів і керуючих міністерствами, проголосила себе верховною владою в Україні.

Під час повстання проти гетьманського режиму в грудні 1918 р. В. Чехівський очолив Український революційний комітет. З 26 грудня 1918 р. по 11 лютого 1919 р. – голова Ради міністрів і міністр закордонних справ УНР. Під час його прем'єрства, 22 січня 1919, був проголошений універсал про об'єднання УНР і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в соборну (єдину) Україну (“Акт Злуки”). 1 січня 1919 уряд УНР схвалив закони про державну мову України (українську) і про автокефалію Української церкви, затверджені потім Директорією УНР. 5 січня уряд схвалив земельний закон, затверджений Директорією 8 січня 1919 р.

Про діяльність В. Чехівського за часів влади гетьмана Павла Скоропадського у Києві свої спогади і оцінки залишив член Кате-

²⁶ ВАСИЛИЙ ЗЕНЬКОВСКИЙ, ПРОТОПРЕСВИТЕР, *Пять месяцев у власти (15 мая – 19 октября 1918 г.). Воспоминания* / Публикация текста и редакция М. А. Колерова, Москва: Крутицкое патриаршее подворье, 1995, 240 с. – (Серия: Материалы по истории Церкви, книга 6).

²⁷ *Ibid.*, с. 61.

ринославської губерніяльної земської управи Ісаак Мазепа, учасник VI з'їзду УСДРП в Києві, який відбувся 9 січня 1919 р. Він був вражений надзвичайним впливом т. зв. “радянської платформи”, до якої прихильно ставилися і голова Директорії Володимир Винниченко і прем'єр уряду Володимир Чехівський, а також інші політичні діячі. Тому на вищезгаданому з'їзді УСДРП катеринославські делегати показували потенційні згубні наслідки для України, якщо б уряд УНР став на ту “радянську платформу”²⁸.

Попри перемену поглядів і заперечення цінності “радянської платформи” у промові В. Винниченка на з'їзді УСДРП, Панас Феденко свідчить: “Однак ми не могли переконати прем'єра уряду УНР Володимира Чехівського. Чехівський був людиною глибоко релігійною, мав богословську освіту. Його високо моральний характер притягував до нього людей, всі його любили. В розмовах з Мазепою ми називали Чехівського між собою «Альоша Карамазов» (один з героїв роману Достоевського). При всім тим він був гарячий і безстрашний революціонер, готовий піти на найбільшу небезпеку в боротьбі за волю. Реакційний режим Скоропадського зробив на Чехівського велике вражіння: він не міг ніяк змиритися з тим, щоб давати політичні права тим клясам (поміщикам і капіталістам), які безсоромно грабували український народ за влади Скоропадського, спираючися на військову окупацію Німеччини та Австро-Угорщини, і при тім, тисячами трупів українських патріотів вкрили українську землю”²⁹.

Панас Феденко свідчить, що В. Чехівський переживав у цей час тяжку політичну і душевну кризу, оскільки побачив, як плоди української перемоги забирала більшовицька демагогія, доказуючи, що уряд України “продався капіталістам Антанті”³⁰. З цієї причини Чехівський не бачив іншого виходу в тій ситуації, як проголосити радянську владу в Україні, заключити союз з Москвою проти інтервенції держав Антанті. У тій дискусії Мазепа доводив Чехівському, що Москва не припинить наступу на Україну, хоч би й дійшло до проголошення радянської влади. Чехівський казав, що чув часто,

²⁸ ПАНАС ФЕДЕНКО, *Op. cit.*, с. 52.

²⁹ *Ibid.*, с. 55.

³⁰ *Ibid.*, с. 59.

ночами повертаючись додому, голоси різних більшовицьких агентів, сповнених демагогії³¹.

Члени УСДРП увійшли до складу Українського Революційного Комітету, зокрема В. Чехівський, Г. Горобець, А. Драгомирецький, М. Галаган, А. Пісоцький та ін. Після приходу до влади уряду Директорії УНР у прихильників автокефалії з'явилась можливість впливати на події за допомогою державної влади, яка на відміну від попередніх урядів стала провадити більш рішучий курс на українізацію. Перебуваючи на посаді прем'єр-міністра в уряді Директорії УНР, В. Чехівський видав "Закон про віру", яким проголошувалася автокефалія Православної церкви в Україні³².

Зрив спроби домовитися з більшовиками, успішний наступ Червоної армії та прагнення керівництва УНР домовитися про спільні дії з французами призвели до того, що в лютому 1919 р. уряд В. Чехівського пішов у відставку. У лютому 1919 р. він виїхав до Кам'янця-Подільського. Після цього перебував в опозиції до Симона Петлюри, навесні 1919 р. був одним з організаторів Трудового конгресу в Кам'янці-Подільському, що піддав критиці політику української влади з лівих позицій. У березні 1919 р. став на чолі Комітету охорони Республіки. Працював у Кам'янець-Подільському університеті та був одним з організаторів Кирило-Мефодіївського товариства.

Про це свідчить і митрополит УАПЦ Василь Липківський: "Під час денікінської навали деякі з українських церковних діячів мусли вийти з Києва й прибули до Кам'янця Подільського, де ще тулилась українська влада (Директорія). Туди разом з нею виїхала й президія Кирило-Мефодіївського брацтва, що вся була з урядовців: в Кам'янці Кирило-Мефодіївське брацтво дуже розвинуло свою працю, утворювали прилюдні зібрання; до нього пристав і Володимир Чехівський, що залишив політичну працю"³³.

³¹ ПАНАС ФЕДЕНКО, *Op. cit.*, с. 60.

³² Текст опубліковано: "Трибуна", Київ, 1919 (2 січня), с. 1; *Мартирологія Українських Церков: В 4-х т.* Т. І. Українська православна церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України, Балтимор, Торонто: Українське Видавництво "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1987, с. 50–51.

³³ МИТРОПОЛИТ ВАСИЛЬ ЛИПКІВСЬКИЙ (1864–1937), *Вибрані твори: У 6 т. /*

Він залишився на території України після її зайняття Червоною армією, в 1920 р. був одним з лідерів Української Комуністичної партії (незалежних). У 1920 р. у Вінницькому інституті народної освіти викладав всесвітню історію, історію України, історію культури та історію літератури, отримав звання професора³⁴.

Упродовж 1921–1929 рр. В. Чехівський зосередився на церковній, богословській і проповідницькій діяльності в УАПЦ через неможливість продовження політичної діяльності в умовах УСРР. Окрім церковної діяльності, працював в історико-філологічному відділенні Всеукраїнської Академії наук (ВУАН), був професором медичного та політехнічного інститутів у Києві, викладав на соціально-економічних курсах.

За цей час викристалізувалося богословське втілення його соціал-демократичних ідей, поєднавши в собі православне богослів'я, українській національній ідеї та засади соціал-демократії. Саме В. Чехівський став одним з головних ідеологів української церковної автокефалії, прихильником християнського соціалізму. У Києві він включився до діяльності Всеукраїнської Православної Церковної Ради. У 1921 р. влаштував україномовні Пастирські курси для підготовки священиків та благовісників УАПЦ, сам, як мирянин, займався благовісництвом – виголошував проповіді цілком в українському соціал-демократичному дусі у Софійському соборі, який став осередком Старокиївської парафії УАПЦ.

Митрополит УАПЦ Василь Липківський згадував про діяльність В. Чехівського так: “Сам В. Чехівський завжди виступав з промовами як в Софіївському Соборі, так і в інших Київських церквах, часто й виїжджав на благовістя. Але головна вага благовісницького відділу – це була підготовка благовісників і взагалі священиків. При Софіївській парафії В. Чехівський заснував «Братство робітників слова». Тут він викладав у промовах Св. Письмо і викликав бажаючих на листівне і словесне викладання своїх думок”³⁵.

Упорядники: Ірина Преловська, Інна Яворська, Київ: Вид-во “Українські пропілеї”, 2018. Т. 4, с. 111.

³⁴ *Репресовані діячі...*, с. 106.

³⁵ Митрополит ВАСИЛЬ ЛИПКІВСЬКИЙ, *Історія Української Православної Церкви*. Розділ VII: Відродження Української Церкви, Вінніпег: Вид.

Влаштування ВПЦР духовно-навчальних закладів у 1920 рр. є малодослідженою темою³⁶. За 1920-ті рр. збереглися тільки фрагментарні відомості про діяльність Пастирських курсів УАПЦ³⁷. Протоколи нарад лекторів свідчать, що у червні 1921 р. вирішувалися питання, пов'язані з організацією діяльності цих курсів. Нарада лекторів ухвалила розподіл лекцій та практичних занять між викладачами і В. Чехівський мав читати предмет “Філософія релігій”. Урочисте відкриття з відправою молебну було заплановано на 3 липня 1921 р. Увечері того ж дня о 6 год. вечора в Івано-Богословському приділі храму Святої Софії Володимир Чехівський мав читати першу лекцію на тему про завдання Пастирських курсів³⁸.

У жовтні 1921 р. брав участь у Першому Всеукраїнському Церковному Соборі, який підтвердив автокефалію Української автокефальної православної церкви. Важливою подією, яка суттєво вплинула на життя В. Чехівського став Перший Всеукраїнський Собор УАПЦ, який відбувся в Києві 14–30 жовтня 1921 р. у соборі Святої Софії, Можна стверджувати, що “ідеологія Української Церкви, ґрунтована на ідеях первісного християнства, перемогла на Соборі саме після доповідей В. Чехівського, обраного до Президії Собору”³⁹. Головною подією Собору була висвята митрополита Василя Липківського, і утворення єпископату УАПЦ. За активну участь у діяльності Першого Собору УАПЦ 14–30 жовтня 1921 р. його було обрано Благовісником УАПЦ і дорадником митрополита Василя Липківського. З 1921 р. (за інш. відомостями – з квітня 1922 р.) до 1924 р. він був членом президії ВПЦР і очолював Ідеологічну комісію УАПЦ.

накладом фундації І. Грищука, 1961, с. 86; Митрополит Василь Липківський (1864–1937), *Вибрані твори...* Т. 4, с. 154.

³⁶ І. М. ПРЕЛОВСЬКА, *Джерела з історії Української Автокефальної...*, с. 288–305.

³⁷ І. ВЛАСОВСЬКИЙ, *Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т.*, Нью-Йорк, Бавнд Брук: Друкарня УПЦ в США, 1977. Репринт. вид.: Київ, 1998 Т. IV. Ч. 1 (XX ст.), с. 244; І. М. ПРЕЛОВСЬКА, *Джерела з історії Української Автокефальної...*, с. 288–305.

³⁸ І. М. ПРЕЛОВСЬКА, *Джерела з історії Української Автокефальної...*, с. 294.

³⁹ Митрополит Василь Липківський (1864–1937), *Вибрані твори...* Т. 4, с. 123.

В. Чехівський був головою Старокиївської парафіяльної ради УАПЦ при великому Софійському соборі м. Києва. Брав участь у парафіяльному житті. З його ініціативи на початку 1922 р. організовано “хор робітників слова” (читців та проповідників). У 1925 р. він відмовився від роботи у президії ВПЦР, а також від посади благовісника.

17–30 жовтня 1927 р. В. Чехівський брав участь у діяльності Другого Всеукраїнського Православного Церковного Собору УАПЦ, на якому було обрано митрополитом Миколу Борецького. Восени 1928 р. він припинив церковну роботу через постанову ВПЦР від 3 вересня 1928 р., за якою йому було заборонено церковну діяльність у церквах міста Києва. Таке рішення обґрунтовувалося ВПЦР його незадовільним головуванням у раді Софійського собору, під час якого адміністративний відділ розпустив парафіяльну раду та п'ятидесятку.

Як розвивалася справа з відстороненням від митрополичого служіння Василя Липківського і яким чином В. Чехівський був втягнутий у її вирішення можна проаналізувати за матеріалами Другого Собору УАПЦ 17–30 жовтня 1927 р., що відбувався у соборі Софії Київської. 18 жовтня 1927 р. В. Чехівський читав доповідь “Сучасний стан релігії взагалі і християнства зокрема в світовому житті”, але, як обраний голова президії Собору майже в половині його засідань, саме він виявився причетним до справи усунення митрополита Василя Липківського від церковного життя⁴⁰.

Особливе місце у справі дослідження ідеологічних підстав УАПЦ є апологетичні та полемічні праці В. Чехівського, зокрема його робота “За церкву, Христову громаду, проти царства тьми”, написана у 1921 р. за підписом “Вірний Володимир Чехівський”. Ця праця є цінним джерелом для історії УАПЦ, оскільки це богословське обґрунтування пресвітерської хіротонії митрополита Василя Липківського, а також робота може слугувати джерелом для вивчення не тільки зразків аргументації на користь відокремлення від Російської церкви, але й у справі вивчення розвитку української богословської думки часів боротьби за незалежність України в 1917–1921 рр. Цей твір є яскравим свідченням того, що таке поєд-

⁴⁰ *Другий Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ...*, 698 с.

нання ідеології українських соціал-демократів з новозавітними постулатами зробило би В. Чехівського провідним діячем українських християнських соціал-демократів, якщо б така партія з'явилася на теренах підрадянської України.

Розвиток соціальної доктрини Православної Церкви на основі соціал-демократичних ідей та пріоритету українства простежується у кожному рядку цієї праці: “З осередку робітників, теслярів, рибалок, з бідних людей, злидарів («худородних» I Кор. 1, 27), виникла перша церква, перша громада Христова. Завданням церкви було братерське поєднання людей і безупинне простування до совершенства життя Божого”⁴¹.

В. Чехівський розвиває тему пануючих верств Іудеї, а потім Риму, які повстали на боротьбу з церквою і пішли дорогою адміністративно-судових переслідувань, погромів, нападів натовпу, громадської і літературної полеміки. Коли ж, на думку В. Чехівського, християнство не тільки не зникає, а ще й розростається, то пануючі верстви змінюють засоби боротьби, йдуть на компроміси. Цей процес тривав довгий час і призвів життя Української Христової Церкви до “того стану, коли вірні приступають до відновлення й визволення Христової громади, пригнобленої синами «князя віку цього», пануючими верствами”⁴².

В. Чехівський проводить думку про те, що “Єпископи і патріархи були не органами Христа, а органами в управління «царства миру цього», органами «відомства православного ісповедання»”. “Але церква поставляла собі пресвітерство і єпископство, а влада зовнішня, стародержавна, панська, призначала своїх слухняних кандидатів, своїх слуг єпископами, митрополитами, а ті призначали відповідних панським інтересам кандидатів священниками, діяконами, дяками. Царська влада «указами» правила ієрархією й церквою. Ієрархія без волі царської, панської влади не керувала життям церкви. Царі злодійським способом присвоїли собі навіть головенство в церкві”⁴³.

⁴¹ ВОЛОДИМИР ЧЕХІВСЬКИЙ, *За церкву, Христову громаду...*, Нью-Йорк, 1974, с. 5.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, с. 9.

Далі проводиться думка про те, що “Ставши слугою царства тьми, московська ієрархія для зміцнення панської влади учить, що примус, насильство, війни, навіть смертна кара християнством заповідані. Досить пригадати учення про благословенство душоубства війни і смертної кари катехизиса Філарета [Дроздова], митрополита Московського. Філарет учення Христа віддав на службу вимогам старої клясової держави”⁴⁴.

У Російській імперії було запроваджено “священнодіяння присяги на служення панській, царській владі – для всіх християн, і особливої присяги, зокрема для військових, урядовців, священнослужителів. Присяга служила зміцненню влади експлуататорів-визискувачів нам тим, хто працював. В богослужіння внесені частини молитви за царське панство, які в корні перемінили напрям, дух богослужіння. Замість того, щоб молитися про піднесення життя й діяльності державних діячів до вищої правди й волі Отця Небесного, ієрархія внесла моління, щоб Господь Бог поспішав пособляти покорити під ноги царя всякого ворога й повстанця (ектенія богослужбова)”⁴⁵. У цій праці В. Чехівський наводить багато свідчень отців Церкви стосовно істинного розуміння устрою і завдань Церкви Христової в своєму розумінні соціальної справедливості.

З метою ідеологічного і богословського обґрунтування позиції УАПЦ щодо законності пресвітерської хіротонії митрополита Василя Липківського він пише богословську працю “Основа визволення церкви від князівства тьми віку цього (Ефес. 6:10–13)”⁴⁶. Скорочений варіант надруковано у часописі УАПЦ “Церква і Життя” за 1927–1928 рр. Оригінал повного машинописного тексту з авторськими правками і підписом зберігається в архіві серед рукописних та машинописних матеріалів редакції цього журналу. Деякі частини цієї праці він підписував своїм псевдонімом “Ілля Побратим” або “Ілля Братерський”, інші – від руки чорнилом: “Вірний В. Чехів-

⁴⁴ ВОЛОДИМИР ЧЕХІВСЬКИЙ, *За церкву, Христову громаду...*, Нью-Йорк, 1974, с. 10.

⁴⁵ *Ibid.*, с. 11.

⁴⁶ І. М. ПРЕЛОВСЬКА, *Діяльність В. М. Чехівського, Благовісника УАПЦ, як богослова...*, с. 295–321; *Ї ж, Джерела з історії Української Автокефальної...*, с. 313–350; *Ї ж, Апологетичні твори провідних діячів УАПЦ...*, с. 241–250 та ін.

ський”. До того ж він створив дві проповідницькі відправи “Слово Хресне” і “Визволення”⁴⁷.

Основою для написання праці щодо обґрунтування канонічності УАПЦ формації 1921 р. для Іоанна Теодоровича стали праці Благовісника УАПЦ у 1921–1928 рр. В. Чехівського, який і був головним автором обґрунтування благодатності єпископату УАПЦ формації 1921 р. напередодні і під час I Всеукраїнського Собору УАПЦ 14–30 жовтня 1921 року⁴⁸.

Про виключну роль Володимира Чехівського зазначав канадський історик Ю. Мулик-Луцик. Він писав, що головним речником основ ідеології т. зв. “християнського соціалізму” в Україні був саме Володимир Чехівський⁴⁹. Також наголошував, що “Без знання церковно-релігійної ідеології В. Чехівського неможливо пізнати істоту вчення архієп. Теодоровича про мету Церкви Христової, бо цей єрарх, як і митр. Липківський, був під впливом церковно-релігійної мислі того великого персонажа в драмі церковно-релігійних рухів в Україні в 1917–1921 рр., але разом з тим і тихого мислителя, яким у першій половині ХХ ст. був в Україні Володимир Чехівський. (Після того, як видно, архієп. Теодорович, вже не знайшов такої людини, яка могла б мати на нього такий вплив, який мав В. Чехівський)”⁵⁰.

Із цим висновком канадського історика можна цілковито погодитися, оскільки головну ідею праці Іоанна Теодоровича “Благодатність єрархії У.А.П.Ц. (Української Автокефальної Православної Церкви)” він сформулював саме тоді, у 1922 р., після I Всеукраїнського Собору УАПЦ 14–30 жовтня 1921 р. і, скоріш за все, після спілкування з В. Чехівським й ознайомлення з його працями. У відриві від цього джерела Теодорович вже нічого подібного більше не

⁴⁷ Окреме дослідження цієї відправи з публікацією тексту див.: І. М. ПРЕЛОВСЬКА, *Відправа Благовісника*, с. 45–51.

⁴⁸ І. М. ПРЕЛОВСЬКА, [Передмови, коментарі, іменний покажчик, загальне упорядкування до кн.:] *Іван Теодорович, Архієпископ УАПЦ в Америці й Канаді. Благодатність єрархії УАПЦ (Української Автокефальної Православної Церкви)*, Київ: Архангельський глас, 2010, 200 с.

⁴⁹ Ю. Мулик-Луцик, *Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді: В 6 т.*, Вінніпег. Т. 4, с. 338.

⁵⁰ *Ibid.*, с. 338.

писав і тому цю книгу в подальші роки тільки передруковували прихильники УАПЦ (Соборноправної).

Наприкінці 1920-их років розпочинається, ініційований більшовицькою державою, перехід від ідеологічної боротьби з релігією до прямих репресій. Розгортаючи так званий безбожницький рух, до якого активно і примусово залучались всі верстви населення – робітники, селяни, школярі, студенти, керівництво більшовицької партії застосовує більш рішучі дії з ліквідації осередків “темноти і забобнів”. На практиці – до фізичного знищення носіїв “шкідливої ідеології”.

До справи ліквідації УАПЦ спричинився також інспірований органами НКВС процес т. зв. “Спілки Визволення України”. Головне звинувачення у “контрреволюційній діяльності” на цьому процесі було висунуто проти В. Чехівського, як Благовісника УАПЦ. Звинувативши його у контрреволюційній та антирадянській діяльності, НКВС тим самим мала на меті розгорнути процес проти УАПЦ, її осередків та діячів в УСРР⁵¹.

Ті, кому було доручено підготовку цього суду, напевно вважали, що для грандіозного політичного спектаклю, яким мав стати показовий процес “СВУ”, вони обрали діячів, які найбільш повно уособлювали в собі епоху національно-визвольної боротьби українського народу 1917–1920 рр. і тому були небезпечними символами щойно знищеної Української Державності. УАПЦ судилося бути однією з перших національних Церков та інституцій, які були зліквідовані в цій шовіністичній кампанії.

Судовий процес над “учасниками «СВУ»” тривав 42 дні в Харкові (9 березня – 19 квітня 1930 р.), в приміщенні оперного театру. Вирок у справі “СВУ” було оголошено 19 квітня 1930 р. Верховним Судом України. Спочатку 5 особам з 45 головним звинуваченим було виголошено присуд суду – розстріл, але потім вирок пом’якшили до 10 років ув’язнення та позбавлення прав на 5 років.

⁵¹ У Галузевому державному архіві СБ України зберігається цілий комплекс слідчих справ, які стосувалися процесу “Спілки визволення України” за архівним № 47757, який складається з 237 томів. Справи з матеріалами на Миколая Чехівського обіймають №№ 129, 130, 131-й томи справ. Натомість слідчі справи Володимира Чехівського мають №№ 45–46.

Колишні члени УСДРП в Україні Ісаак Мазепа і Панас Феденко опублікували в газеті “Діло” від 25 березня 1930 р. від імені ЦК УСДРП протест. Наголошували, що інформації щодо Харківського процесу над українськими громадянами Єфремовим, Чехівським, Гермайзе та ін. є цілком неправдивими, вигаданими і спеціально сфабрикованими для виправдання терору та морального і фізичного винищення політичних та культурних сил українського народу⁵².

В. Чехівському інкриміновано використання “служителів УАПЦ й контрреволюційного куркульства” на “збірні пункти командного складу майбутнього повстання”⁵³. 19 квітня 1930 р. постановою Верховного суду УСРР він засуджений за ст.ст. 54-2, 54-3, 54-4, 54-8 та 54-11 КК УСРР до 10 років позбавлення волі з обмеженням у правах на 5 років. За ст. 29, п. п. “а”, “б” та “в” КК УСРР, позбавлений активного та пасивного виборчого права, права обіймати державні посади, а також виборні посади у громадських організаціях⁵⁴.

В. Чехівський відбував покарання у Хабаровському і Ярославському політизоляторах, з 1933 р. перебував у Соловецькому таборі особливого призначення, в 1936 р. додатково засуджений до трьох років позбавлення волі. Перебуваючи з 1933 р. у Соловецькому таборі особливого призначення, він переслав до Києва кілька листів до дружини – Олени Чехівської, в яких розповідав про таборове життя, бо ніяких послань іншого змісту пересилати на волю не дозволялось. Після останнього листа від 17 листопада 1937 р. від нього більше звісток не було. Отримані листи вона згодом на еміграції передала діячеві УАПЦ Федорові Бульбенку, а після його смерті їх було передано до архіву УВАН в Нью-Йорку⁵⁵.

Постановою особливої трійки УНКВС Ленінградської області 9 жовтня 1937 р. В. Чехівський засуджений до розстрілу. Розстріляний 3 листопада 1937 р., місце страти – урочище Сандармох у Мед-

⁵² ПАНАС ФЕДЕНКО, *Op. cit.*, с. 116.

⁵³ *Винувальний висновок у справі контр-революційної організації “Спілка визволення України” (за винуваченням С. Єфремова, В. Чехівського, А. Ніковського та ін.)*, Держтрест “Харполіграф”. Друга друкарня ім. В. Блакитного, Харків, вул. К. Лібкнехта, 13, 1930, 229 с.

⁵⁴ *Репресовані діячі...*, с. 108.

⁵⁵ *Мартирологія...* Т. I, с. 503–528.

веж'єгорському районі Карелії. Реабілітований Верховним Судом УРСР 11 вересня 1989 року⁵⁶.

Дослідження життєвого шляху Володимира Мусійовича Чехівського дозволяє зробити кілька висновків. По-перше, він був одним з представників української молоді, вихідців з священницьких родин, який отримав вищу духовну освіту, але через соціал-демократичні переконання долучився до визвольного українського руху, і став одним з його провідних діячів на початку ХХ століття.

По-друге, саме поєднання православного богослів'я з соціал-демократичною політичною доктриною стало причиною того, що він у 1921 р., коли рух за автокефалію Православної Церкви в Україні трансформувався в Українську Автокефальну Православну Церкву на Першому Всеукраїнському Соборі УАПЦ 14–30 жовтня 1921 р., став провідним ідеологом УАПЦ, автором історико-богословського обґрунтування пресвітерської хіротонії 23 жовтня 1921 р. митрополита УАПЦ Василя Липківського, а також низки апологетичних і полемічних богословських творів та публікацій.

По-третє, саме ці обставини невідворотно робили В. Чехівського одним з головних звинувачених на процесі “СВУ” у 1930 р., оскільки його насичена політична діяльність та величезний церковний доробок стали причиною переслідування, засудження і страти як людини, що уособлювала в собі кращі риси борця за Українську державність і автокефалію Української Церкви.

References

ANTONENKO-DAVYDOVYCH B., (1994), SVU: [Protse NKVS nad Spilkoiu vyzvolennia Ukrainy] / Koment. O. Kucheruka, [in:] “Neopalyma Kupyna”. № 1, s. 31–66. [In Ukrainian].

BOLABOLCHENKO A., (1994), SVU – sud nad perekonanniamy. Kyiv: UKSP “Kobza”, 113 s.: il. [In Ukrainian].

BUKHARIEVA I. V., DANYLENKO V. M., OKIPNIUK V. M., PRELOVSKA I. M., (2011), Represovani diiachi Ukrainskoi Avtokefalnoi Pravoslavnoi Tserkvy (1921–1939): biohrafichnyi dovidnyk, Kyiv: Smoloskyp, 184 s.: il. [In Ukrainian].

⁵⁶ *Остання адреса. Розстріли соловецьких в'язнів з України у 1937–1938 роках: У 2 т. Т. 2. 2-е вид., доопр. і доп., Київ: Сфера, 2003. IV, 624 с.*

BULBENKO F., (1976), Stolittia z dnia narodzhennia Vseukrainskoho Blahovisnyka Ukrainskoi Avtokefalnoi Pravoslavnoi Tserkvy Volodymyra Chekhivskoho (1876–1976), [in:] “Tserkva i Zhyttia. Orhan Ukrainskoho Pravoslavnoho Bratstva im. Mytropolyta Vasyliia Lypkivskoho”, Chikaho, SShA. № 2/113, s. 7. [In Ukrainian].

CHEKHIVSKYI V. M., (1927–1928), Osnova vyzvolennia tserkvy vid kniazivstva tmy viku tsoho (Efes. 6: 10–13), [in:] Tserkva y Zhyttia. Orhan Ukrainskoi Avtokefalnoi Pravoslavnoi Tserkvy, Kharkiv: Vyd. Vseukrainskoi Pravoslavnoi Tserkovnoi Rady. Ch. 1, s. 84–96; Ch. 2–3, s. 183–194; Ch. 4, s. 268–272; Ch. 5, s. 378–391; 1928. Ch. 1 (6), s. 6–13; Ch. 2 (7), s. 109–121. [In Ukrainian].

CHEKHIVSKYI VOLODYMYR, (1922), Za tserkvu, Khrystovu hromadu, proty tsarstva tmy, Kyiv: Vyd. V.P.Ts.R., 52 s. [In Ukrainian].

CHEKHIVSKYI VOLODYMYR, (1922), Za tserkvu, Khrystovu hromadu, proty tsarstva tmy, Kharkiv: Vyd. Tserkovnoi Rady 1-oi parafii Ukrainskoi Pravoslavnoi Tserkvy Mykolaiivskoho Soboru, 52 s. [In Ukrainian].

CHEKHIVSKYI VOLODYMYR, (1927), Dosiahnennia Ukrainskoi Avtokefalnoi Pravoslavnoi Tserkvy, [in:] Tserkva y Zhyttia. Orhan Ukrainskoi Avtokefalnoi Pravoslavnoi Tserkvy. Kharkiv: Vyd. Vseukrainskoi Pravoslavnoi Tserkovnoi Rady. Ch. 1, s. 8–9. [In Ukrainian].

CHEKHIVSKYI VOLODYMYR, (1947), Za tserkvu, Khrystovu hromadu, proty tsarstva tmy. Frankfurt/Main, 40 s. [In Ukrainian].

CHEKHIVSKYI VOLODYMYR, (1974), Za tserkvu, Khrystovu hromadu, proty tsarstva tmy, Niu-York, 51 s. [In Ukrainian].

CHEKHOVSKYI V., (1904), Kyevskiy mytropolyt Havryl Banulesko-Bodony (1799–1803 gg.), [in:] Trudy Kyevskoi Dukhovnoi Akademii, Kiev, № 7, s. 355–431; № 8, s. 490–588; № 9, s. 65–108; № 10, s. 238–281. [In Russian].

CHEKHOVSKYI V., (1905), Kyevskiy mytropolyt Havryl Banulesko-Bodony (1799–1803 gg.), Kiev, 2+306 s. [In Russian].

[CHEKHIVSKYI V.], (1906), m. Kaharlyk (Kyivskoho povitu), [in:] “Rada”. 1 lystopada (noiabria). № 41, s. 4; 3. [In Ukrainian].

[CHEKHIVSKYI V.], (1906), Pomizh selianamy u Kyivshchyni, [in:] “Rada”. 30 veresnia (sentiabria). № 14, s. 3. [In Ukrainian].

[CHEKHIVSKYI V.], (1907), Dukhovenstvo Ukrainy i vybory do Dumy, [in:] “Rada”. 23 veresnia (sentiabria). № 215, s. 1. Pidp.: Volodymyr Braterskyi. [In Ukrainian].

[CHEKHIVSKYI V.], (1907), Ydol perevertniv Ukrainy, [in:] “Rada”. 5 zhovtnia (oktiabria). № 224, s. 1. Pidp.: Volodymyr Braterskyi. [In Ukrainian].

Dokumenty pro pidhotovku y provedennia sudovoho protsesu nad chlenamy Spilky Vyzvolennia Ukrainy / Pidhot. do druku V. Prystaika ta Yu. Shapoval, [in:] “Z arkhiviv VUChK–HPU–NKVD–KHB”. 1995. № 1/2. S. 373–396. [In Ukrainian].

Druhyi Vseukrainskyi Pravoslavnyi Tserkovnyi Sobor UAPTs 17–30 zhovtnia 1927 r. Dokumenty i materialy, kn. 2 / Uporiadnyky S. I. Bilokin, I. M. Prelovska, I. M. Starovoitenko, Kyiv: Oranta, 2007, 698 s. [Seriiia “Dzherela z istorii Tserkvy v Ukraini”]. [In Ukrainian].

FEDENKO PANAS, (1954), Isaak Mazepa – borets za voliu Ukrainy. London, Vydavnytstvo Nashe Slovo, 228 s. [In Ukrainian].

Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy. Fond 6 “Kryminalni spravy na osib, yakykh zniato z operatyvno-dovidkovoho obliku v informatsiinykh tsestrakh UVS-MVS Ukrainy”, opys. 1, sprava № 67098 FP, tom. 45. [In Ukrainian].

HYRYCH IHOR, (2021), Ukrainska istoriia: cherez identychnist do derzhavy, Kyiv: Ukrainski propilei, 270 s. [In Ukrainian].

Martyrolohiia Ukrainskykh Tserkov: V 4-kh t. T. I. Ukrainska pravoslavna tserkva. Dokumenty, materialy, khrystyianskyi samvydav Ukrainy. Baltymor, Toronto: Ukrainske Vydavnytstvo “Smoloskyp” im. V. Symonenka, 1987, 1207 s. [In Ukrainian].

MULYK-LUTSYK YU., (1989), Istoriia Ukrainskoi Hreko-Pravoslavnoi Tserkvy v Kanadi: V 6 t. Vinnipeh, Kanada: Vydavnycha Spilka “Ekkleziia”. Nakladom Fondu Sv. Volodymyra. T. 4: Ukrainska Hreko-Pravoslavna Tserkva v Kanadi v yurysdyktsii arkhieypyskopa Ivana Teodorovycha, 831 s. [In Ukrainian].

MYTROPOLYT VASYL LYPKIVSKYI (1864–1937), (2018), Vybrani tvory: U 6 t. / Uporiadnyky: Iryna Prelovska, Inna Yavorska. Kyiv: Vyd-vo “Ukrainski propilei”. T. 4. 380 s. [In Ukrainian].

MYTROPOLYT VASYL LYPKIVSKYI, (1961), Istoriia Ukrainskoi Pravoslavnoi Tserkvy. Rozdil VII: Vidrozhennia Ukrainskoi Tserkvy. Vinnipeh: Vyd. nakladom fundatsii I. Hryshchuka, 181 s. [In Ukrainian].

Opera SVU – muzyka HPU: Spohady svidikiv / Peredm., uporiad. ta pidh. tekstu Yu. Khorunzhoho. Kamiansk-Shakhtynskyi: Stanitsa, 1992, 156 s. [In Ukrainian].

Ostannia adresa. Rozstrily solovetskykh viazniv z Ukrainy u 1937–1938 rokakh: U 2 t. T. 2. 2-e vyd., doopr. i dop. Kyiv: Sfera, 2003. IV, 624 s. [In Ukrainian].

Pershyi Vseukrainskyi Pravoslavnyi Tserkovnyi Sobor UAPTs 14–30 zhovtnia 1921 roku: dokumenty i materialy / Uporiadnyky: H. Mykhailichenko, L. Pyliavets, I. Prelovska, Kyiv; Lviv: Zhovkva, 1999, 560 s. [In Ukrainian].

PRELOVSKA I. M., (1995), Dolia Blahovisnyka, [in:] “Starozhytnosti”, Kyiv, Ch. 5–6 (72–73), s. 24–25. [In Ukrainian].

PRELOVSKA I. M., (1996), Diialnist V. M. Chekhivskoho, Blahovisnyka UAPTs, yak bohoslova po obhruntuvanniu kanonichnosti UAPTs (biohrafichni narys i ohliad prats), [in:] “Naukovi zapysky. Zb. prats molodykh vchenykh Instytutu ukrainskoi arkhieohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy”, Kyiv. T. 2, s. 295–321. [In Ukrainian].

PRELOVSKA I. M., (1996), Vidprava Blahovisnyka, [in:] “Rozbudova derzhavy”. Kyiv. Ch. 1 (42), s. 45–51. [In Ukrainian].

PRELOVSKA I. M., (2007), Volodymyr Musiiiovych Chekhivskyi (1876–1937) – vydatnyi diiach Ukrainkoi Avtokefalnoi Pravoslavnoi Tserkvy (1921–1930), M-ly XII Podilskoi istoryko-kraieznavchoi konferentsii (22–23 lystopada 2007 r.), Kamianets-Podilskyi, s. 464–480. [In Ukrainian].

PRELOVSKA I. M., (2010), [Peredmovy, komentari, imennyi pokazhchyk, zahalne uporiadkuvannia do kn.:] Ivan Teodorovych, Arkhiiepyskop UAPTs v Amerytsi y Kanadi. Blahodatnist iierarkhii UAPTs (Ukrainskoi Avtokefalnoi Pravoslavnoi Tserkvy), Kyiv: Arkhanhelskyi hlas, 200 s. [In Ukrainian].

PRELOVSKA I. M., (2013), Dzherela z istorii Ukrainkoi Avtokefalnoi Pravoslavnoi Tserkvy (1921–1930) – Ukrainkoi Pravoslavnoi Tserkvy (1930–1939): monohrafiia, Kyiv: Instytut ukrainskoi arkhieohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho, 696 s. [In Ukrainian].

PRELOVSKA I. M., (2014), Apolohetychni tvory providnykh diiachiv UAPTs na obgruntuvannia presvyterskoi khirotonii mytropolyta Vasylia Lypkivskoho Do 150-oi richnytsi z dnia narodzhennia mytropolyta UAPTs Vasylia Lypkivskoho (7/19 bereznia 1864 r. – 27 lystopada 1937 r.), [in:] “Trudy Kyivskoi Dukhovnoi Akademii: bohoslovskostorychnyi zbirnyk Kyivskoi pravoslavnoi bohoslovskoi akademii Ukra-

inskoï Pravoslavnoi Tserkvy Kyivskoho Patriarkhatu” / red. kol.: mytr. Pereiaslav-Khmelnytskyi i Bilotserkivskyi Epifanii (Dumenko) (hol. red.) [ta in.], [Kyiv]: [Kyivska pravoslavna bohoslovska akademiia]. № 14, s. 241–250. [In Ukrainian].

PRELOVSKA I. M., (2016), Volodymyr Musiiovych Chekhivskyi, holovnyi ideoloh UAPTs (1876–1937) (do 140-oi richnytsi z dnia narodzhennia), [in:] Istoriiia religii v Ukraini: naukovyi zbirnyk svitlii pamiaty prof. Yaroslava Dashkevycha (1926–2010) / Za zah. red. M. Kapralia, O. Kyrychuk, I. Orlevych. [M-ly KhKhVI-oi Mizhnar. nauk. konf. 24–26 travnia 2016 r.]. Lviv: Instytut religiiieznavstva – filiiia Lvivskoho muzeiu istorii religii, “Lohos”. Chastyna 1. Tserkovna istoriia, s. 507–518. [In Ukrainian].

PRELOVSKA I. M., (2017), Ukrainski zakordonni periodychni vydannia UAPTs (Sobornopravnoi) u SShA pro ostanni roky zhyttia Oleny Volodymyrivny Chekhivskoi, [in:] “Ucraina Magna”, Kyiv. Vol. II: Ukrainska zhinka u inshonatsionalnomu ceredovyshchi: pobutovyi ta hromadianskyi vyjavy / Za zah. red. V. Piskun; uporiad. D. Hordiienko ta Yu. Horbach, s. 308–315. [In Ukrainian].

PRELOVSKA I., (1996), Idei rannoho khrystyanstva (I–IV st.) yak osnova dlia rozbudovy natsionalnoi tserkvy v Ukraini (Za materialamy I Vseukrainskoho pravoslavnoho tserkovnoho soboru UAPTs 14–30 zhovtnia 1921 r.), [in:] “Naukovi zapysky. Zb-k prats molodykh vchenykh Instytutu ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy”, Kyiv. T. 1, s. 321–342. [In Ukrainian].

PRELOVSKA I., (2003), Slidchi spravy brativ Chekhivskykh yak nove dzherele do vyvchennia biohrafii represovanykh diiachiv UAPTs (1921–1930 rr.), [in:] “Z arkhiviv VUCHK – HPU – NKVD – KHB. Naukovyi i dokumentalnyi zhurnal”, Kyiv: Sfera. № 1 (20), s. 258–277. [In Ukrainian].

Propovidnytska vidprava, [in:] “Tserkva y Zhyttia”. 1969. № 5/74 za veresen-zhovten. Rik XIII. S. 7–8; № 6/75 za lystopad–hruden. S. 5–6; № 1/76 za sichen–liutyi. Rik XIV, s. 5–7. [In Ukrainian].

PRYSTAIKO V., SHAPOVAL YU., (1995), Fars z trahichnym finalom: (Do 65-richchia protsesu u spravi “Spilky Vyzvolennia Ukrainy”), [in:] “Z arkh. VUCHK–HPU–NKVD–KHB” № ½, s. 190–198. Bibliohr.: s. 198 (32 nazvy). [In Ukrainian].

PRYSTAIKO V., SHAPOVAL YU., (1995), Sprava “Spilky Vyzvolennia Ukrainy”: Nevidomi dok. i fakty / Vidp. red. I. Iliencko, Kyiv: Intel, 448 s.: il., portr. Imen. pokazhch.: s. 434–444. [In Ukrainian].

Represovana UAPTs. Politychni represii proty sviashchenykyv Ukrainskoi avtokefalnoi pravoslavnoi tserkvy (1919–1938). Za dokumentamy Haluzevoho Derzhavnogo arkhivu Sluzhby bezpeky Ukrainy, [in:] “Z arkhiviv VUChK–HPU–NKVD–KHB” / Uporiadnyky: I. Bukhariyeva, S. Kokin, I. Prelovska, H. Smyrnov, Kyiv, 2005. № 1/2 (24/25). Ch. 1, 344 s. [In Ukrainian].

Represovana UAPTs. Politychni represii proty sviashchenykyv Ukrainskoi avtokefalnoi pravoslavnoi tserkvy (1919–1938). Za dokumentamy Haluzevoho Derzhavnogo arkhivu Sluzhby bezpeky Ukrainy, [in:] “Z arkhiviv VUChK–HPU–NKVD–KHB” / Uporiadnyky: I. Bukhariyeva, S. Kokin, I. Prelovska, H. Smyrnov, Kyiv, 2006. № 1/2 (26/27). Ch. 2, 335 s. [In Ukrainian].

SHAPOVAL YU., (1996), Nevidomi dokumenty pro UAPTs u zviazku iz spravoiu “Spilky vyzvolennia Ukrainy”, [in:] “Liudyna i svit”. № 11/12, s. 13–17. Bibliohr. u prym., s. 17. [In Ukrainian].

TREMBITSKYI A. Ye., (2003), Y. Sitsynskyi: khronika zhyttievoho i tvorchoho shliakhiv (1859–1937 rr.), [in:] “Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho derzhavnogo pedahohichnoho universytetu: Istorychni nauky”, Kamianets-Podilsky. T. 11, s. 312–321. [In Ukrainian].

TREMBITSKYI A., (2005), Do istorii napsannia i traktuvannia imeni ta prizvyshcha Yevfymii Sitsinskoho (v poriadku diskusii), [in:] “Pytannia istorii Ukrainy: Zb nauk. Statei”, Chernivtsi: Zelena Bukovyna. T. 8, s. 279–283. [In Ukrainian].

TREMBITSKYI A., (2005), Yevfymii Sitsynskyi i Volodymyr Sichynskyi – doslidnyky ukrainskoho honcharstva, keramiky ta portseliany, [in:] Volodymyr Sichynskyi – istoryk, mystetstvoznavec, arkhitekt, pedahoh Ukrainy ta ukrainskoi diaspory (Do 110-ricchia vydatnoho ukrainskoho vchenoho). Zb. nauk. prats za pidsumkamy Mizhnar. nauk. Sympoziumu, Kamianets-Podilskyi: Kamianets-Podilskyi derzhavnyi universytet, redaktsiino-vydavnychi viddil, s. 64–72. [In Ukrainian].

TREMBITSKYI A., (2006), Volodymyr Chekhivskyi – derzhavnyi i hromadsko-prosvitnytskyi diiach (do 130-ricchia z dnia narodzhennia), [in:] “Osvita, nauka i kultura na Podilli. Zb. naukovykh prats”,

Kamianets-Podilsky: Oium. T. 8: Mat. 4-ho kruhloho stolu “Kultura, osvita i prosvitnytskyi rukh na Podilli”, s. 184–204. [In Ukrainian].

TREMBITSKYI A., (2008), Osvitno-pedahohichna diialnist Volodymyra Chekhivskoho, [in:] “Osvita, nauka i kultura na Podilli. Zb. Naukovykh prats”, Kamianets-Podilskyi: Oium. T. 12: Materialy 8-ho kruhloho stolu “Kultura, osvita i prosvitnytskyi rukh na Podilli. Prysviacheno 90-richchiu Kamianets-Podilskoho natsionalnogo universytetu imeni Ivana Ohienka”, s. 312–333. [In Ukrainian].

TREMBITSKYI A., (2008), Volodymyr Chekhivskyi – holova uriadu Dyrektorii, [in:] Formuvannia ta diialnist ukrainskykh nationalnykh uriadiv periodu Ukrainskoi revoliutsii 1917–1921 rr.: M-ly Vseukr. Nauk. Konf. Kamianets-Podilskyi, 6–7 hrudnia 2007 r. / Red. kol.: Smolii V. A. (spivholova), Zavalniuk O. M. (spivholova), Reient O. P. ta in., Kamianets-Podilskyi: Oium, s. 249–268. [In Ukrainian].

TREMBITSKYI A., (2009), Ukrainskyi klub u Kamiansi-Podilskomu – oseredok suspilno-prosvitnytskoi ta kulturno-osvitnoi roboty (sichen 1919 – hruden 1920 rr.), [in:] Kamianets-Podilskyi – ostannia stolytsia Ukrainskoi Narodnoi Respubliky: M-ly Vseukr. Nauk. konf. Kamianets-Podilskyi, 6–7 zhovtnia 2009 r. / red. kol. Smolii V. A., Versytiuk V. F., Zavalniuk O. M. ta in. Kamianets-Podilskyi: Oium, s. 318–337. [In Ukrainian].

TREMBITSKYI A., (2010), “... Zhyttia tvoie yasniie v meni...” Z istorii podruzzhzia Chekhivskykh, [in:] Podillia v zhytti, diialnosti i tvorchosti Yukhyma Sitsinskoho ta Volodymyra Sichynskoho: Zb. mliv Mizhnar. naukovo-kraieznavchoi konf., prysviach. 150-richchiu vid dnia narodzhennia Yu. Sitsinskoho i 115-richchiu z dnia narodzhennia V. Sichynskoho. Kamianets-Podilskyi: Kamianets-Podilskyi nationalnyi universytet imeni Ivana Ohienka, s. 227–243. [In Ukrainian].

TREMBITSKYI A., (2010), Do problemy stvorennia kolektyvnoi biohrafii rodyny Sitsinskykh-Chekhivskykh-Sichynskykh-Shandor, [in:] “Naukovi zapysky Vinnytskoho derzh. pedahohichnogo universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho”. Vyp. 18. Seriia: Istorii: Zb nauk. prats / Za zah. red. prof. P. S. Hryhorchuka. Vinnytsia, s. 247–254. [In Ukrainian].

TREMBITSKYI A., (2010), Rodyna Chekhivskykh v ukrainskomu istoriko-kulturnomu prostori, [in:] “Osvita, nauka i kultura na Podilli. Zb nauk. Prats”, Kamianets-Podilskyi: Oium. T. 16: M-ly kruhloho

stolu “Osvita, kultura i prosvitnytskyi rukh na Podilli”, 22 zhovtnia 2010 r., s. 248–263. [In Ukrainian].

TREMBITSKYI A., (2013), Relihiino-osvitnia diialnist chleniv rodyiny Sitsinskykh-Chekhivskykh-Sichynskykh-Shandoriv, [in:] Istoriiia, kultura ta osvita: khrystyianskyi vymir (do 1025-richchia Khreshchenia Kyivskoi Rusi ta 20-richchia Khmelnytskoi yeparkhii UPTs): Zb. nauk. pr. [red. kol.: Bilyi L. H. (holova) ta in.], Khmelnytskyi: Vyd-vo XI MAUP, s. 184–198. [In Ukrainian].

TREMBYTSKYI A., (2003), Do biohrafii vidomoho muzeieznavtsia Yevfymiiia Sitsinskoho, [in:] “Muzeinyi shchorichnyk”. 2003 (M-ly naukovo-prakt. konferentsii “Muzei ta muzeina sprava na pochatku III tysiacholittia”. m. Chernivtsi, 14 travnia 2003 r.). Vyp. 2. (24). Chernivtsi: Zoloti Iytavry, s. 35–42. [In Ukrainian].

TREMBYTSKYI A., (2008), Olena Chekhivska (Sitsinska) i Ukrainska Avtokefalna Pravoslavna Tserkva, [in:] Zb. materialiv Vseukrainskoi naukovo-teoretychnoi konferentsii “Relihiine zhyttia Podillia: mynule i suchasne”. Do 1020-littia khreshchennia Rusi ta 250-richchia Vinnytskoho kafedralnoho Spaso-Preobrazhenskoho soboru. Vinnytsia, s. 200–213. [In Ukrainian].

TREMBYTSKYI A., (2008), Rodyna Sitsinskykh-Sichynskykh ta Ukrainske istorychno-filolohichne tovarystvo v Prazi (1923–1945 rr.), [in:] “Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”: Istorychni nauky”. Vyp. 11 / Natsionalnyi universytet “Ostrozka akademiia”, Ukrainske Istorychne Tovarystvo, Svitova naukova rada pry SKU, Ukrainska amerykanska asotsiatsiia universytetskykh profesoriv. Vidp. Red.: I. Pasichnyk, L. Vynar, red. A. Atamanenko. Ostroh: RVV Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”, s. 301–326. [In Ukrainian].

TREMBYTSKYI A., (2010), Istoryk Ukrainskoi Avtokefalnoi Pravoslavnoi Tserkvy – Olena Chekhivska (Sitsinska), [in:] “Osvita, nauka i kultura na Podilli. Zb. nauk. prats”. Kamianets-Podilskyi: Oiiium. T. 15: Prysviacheno 65-richchii Velykoi Peremohy, s. 228–247. [In Ukrainian].

Trybuna. Kyiv, 1919 (2 sichnia), s. 1. [In Ukrainian].

Ukrainska intelihentsiia i vlada: Zvedennia sekretneho viddilu DPU USRR 1927–1929 rr. / Uporiad.: V. M. Danylenko, Kyiv: Tempora, 2012, 756 s. [In Ukrainian].

Ukrainska mala entsyklopediia / pid red. Ye. Onatskoho, Buenos-Aires: Vyd. nakladom Administratury UAPTs v Arhentyuni, 1967. Kn. XVI, s. 2053–2054. [In Ukrainian].

VLASOVSKYI I., (1961, 1998), *Narys istorii Ukrainскоi Pravoslavnoi Tserkvy: U 4 t., 5 kn., Niu-York; Bavnd Bruk: Ukrainska Pravoslavna Tserkva v S.Sh.A. Repryntne vyd.: Kyiv: Vyd. Ukrainскоi Pravoslavnoi Tserkvy Kyivskoho Patriarkhatu, T. 4. Chastyna 1 (XX st.), 384 s. [In Ukrainian].*

Vynuvalnyi vysnovok u spravi kontr-revoliutsiinoi orhanizatsii “Spilka vyzvolennia Ukrainy” (za vynuvalchenniam S. Yefremova, V. Cherkhivskoho, A. Nikovskoho ta in.), *Derzhtrest “Kharpolihraf”*. Druha drukarnia im. V. Blakytneho, Kharkiv, vul. K. Libknekhta, 13, 1930, 229 s. [In Ukrainian].

ZENKOVSKYI VASYLYI, protopresvyter, (1995), *Piat mesiatsev u vlasty (15 maia – 19 oktiabria 1918 h.). Vospomynania / Pablykatsyia teksta y redaktsyia M. A. Kolerova, Moskva, Krutytskoe patryarshee podvore, 240 s. (Seryia: Materyaly po ystoryi Tserkvy, knyha 6). [In Russian].*

Володимир Мусійович Чехівський – український християнський соціал-демократ, політичний діяч Директорії Української Народної Республіки та головний ідеолог Української Автокефальної Православної Церкви

Статтю присвячено життєпису одного з провідних діячів Української Революції, українському соціал-демократу, політичному та громадському діячеві, прем’єр-міністру і міністру закордонних справ уряду УНР на чолі з С. В. Петлюрою (1918–1919), богослову, проповіднику та ідеологу Української автокефальної православної церкви (1921–1930) Володимирі Мусійовичу Чехівському (1876–1937).

Головну увагу звернуто на проблему дослідження маловідомих сторінок його біографії, політичної та богословської діяльності, поступового формування ідеологічних засад української соціал-демократії на початку ХХ століття в Україні, пошуку та вивчення документальних та історіографічних джерел до вивчення біографії видатного політичного і церковного діяча в Україні, а також політичних репресій в УРСР, жертвою яких став В. Чехівський у 1937 р. Важливе значення

мають ті події з життя В. Чехівського, які свідчать про поступове формування його ідеологічної концепції поєднання українського християнського богослів'я та теоретичних засад соціал-демократії. У статті висвітлено обставини відмови В. Чехівського від політичної діяльності у 1921 р. в підрадянській Україні і перехід на церковне служіння в УАПЦ. У період 1921–1930 рр. стався якісний перехід у справі утворення концепції українського богослів'я на засадах соціал-демократичних ідей, що знайшло своє відображення у творах та публіцистичних виступах В. Чехівського.

Ключові слова: Володимир Мусійович Чехівський (1876–1937), Українська соціал-демократична робітничка партія (УСДРП), Українська Народна Республіка, прем'єр-міністр, Українська автокефальна православна церква (УАПЦ), церковні Собори, церковні діячі, ідеологія, богослів'я, політичні репресії.

Ірина Преловська, докторка історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, доктор церковно-історичних наук, професор Київської православної богословської академії (Київ, Україна),

Iryna Prelovska, DS in History, Senior Research Fellow, Leading Researcher at the Department of Source Studies of the Modern History of Ukraine, M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, DS in Church History, Professor at the Kyiv Orthodox Theological Academy (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0003-3114-9831

E-mail: clio21@ukr.net

Received: 12.10.2023

Advance Access Published: December, 2023